

10. Системы управления проектами – Обучайтесь навыкам XXI века. 2022. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://4brain.ru/project/systems.php> (Дата обращения 22.01.2022)

Дорошенко Ю.А., Мальхина И.О.

*Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова,
г. Белгород, Россия*

Брагинский О.Б.

*Центральный экономико-математический институт
г. Москва, Россия*

ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКСНОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Исследование выполнено в рамках государственного задания
Минобрнауки России (FZWN-2020-0016).

В современных условиях экономического развития, ознаменованных беспрецедентной политикой санкционного давления в отношении российской экономики, приоритетом является интенсификация внутренних процессов посредством увеличения активности в сфере инновационного и наукоемкого производства при активной государственной поддержке. Вследствие этого существует необходимость обоснования ключевых аспектов инновационного и научно-технологического развития. Механизм выбора и реализации инновационной траектории развития экономики в современных условиях нестабильности внешних макроэкономических процессов является эффективным инструментом развития экономики. Стоит отметить, что на реализацию политики инновационного развития и выбор его траектории влияют различные факторы, которые в значительной степени формируют специфику и особенности ключевых элементов инновационного развития. В связи с этим политика инновационного развития определяется социально-экономическими, геополитическими, институциональными и иными условиями развития экономических систем [2].

Так, актуальные условия протекания инновационных процессов предопределяют выбор критически важных источников развития экономических систем, которые позволяют эффективно наращивать

внутренний потенциал, укреплять благоприятный деловой климат за счет усиления их конкурентных позиций в целях усиления организационных и экономических предпосылок механизма реализации инновационной траектории развития экономических систем [10].

В целях выявления важнейших аспектов, влияющих на комплексный организационно-экономический механизм реализации инноваций в рамках экономических систем, важно проанализировать качественные индикаторы инновационной политики. Сегодня ученые-экономисты выделяют совокупность факторов, критически влияющих на формирование эффективной стратегии инновационного развития экономических систем, к которым целесообразно отнести [7, 10, 11]:

- нормативно-правовое регулирование в сфере инновационной деятельности;
- качественные показатели развития НИОКР;
- доступность финансовых инструментов интенсификации инновационной деятельности;
- научно-технологический, производственно-технический потенциалы экономической системы;
- эффективность стратегии инновационного развития;
- качественные и количественные характеристики требуемых для реализации инновационных проектов человеческого капитала;
- эффективность инфраструктуры инновационной деятельности;
- возможность формирования организационно-экономического механизма реализации инновационной деятельности и пр.

Можно сказать, что вышеперечисленные факторы имеют определяющее значение для всего комплекса организационно-экономических процессов, связанных с формированием механизма реализации инновационной траектории развития экономических систем.

Поскольку организационно-экономический механизм реализации инновационного развития во многом определяется уровнем институциональной среды, это в значительной степени усложняет саму структуру инновационной деятельности в рамках экономических систем. При этом наблюдается и совокупность благоприятных изменений, влияющих на укрепление инновационной активности хозяйствующих субъектов, которые способствуют удержанию на критическом уровне стратегически важных сфер экономики. Важность институционального аспекта инновационной деятельности стимулирует реализацию траектории инновационного развития экономики, что подтверждается многими исследованиями.

Отечественные и зарубежные ученые подчеркивают важность контроля реализации инноваций, от чего во многом зависит эффективность научно-технологического развития производственных процессов и поддержания их на конкурентном уровне в долгосрочной перспективе в условиях вынужденной тотальной политики импортозамещения [1].

Для более структурного анализа аспектов формирования комплексного организационно-экономического механизма реализации инновационной траектории развития экономических систем следует обратить внимание на факторы, которые определяют инновационную структуру экономики.

Так, отметим, что в экономической литературе существуют различные мнения, касающиеся объективных предпосылок инновационных процессов. Однако выделяют две основные гипотезы. Согласно первой, инновационный процесс основан на циклических технологических толчках, вторая допускает, что процесс развития инновационных механизмов связан с влиянием рыночного механизма. При этом авторы гипотез оперируют аргументами, подтверждающими влияние на формирование инновационной траектории как критических технологий, социальных, политических, научных, психологических факторов, так и действия субъектов экономической деятельности, направленных на экономическое развитие.

Поскольку экономическая система не может функционировать обособленно или изолированно, можно заключить, что все развитые системы является результатом не только внутренних, но и внешних инновационных процессов. В табл. 1 представлена классификация предпосылок инновационной деятельности в экономической системе.

Таблица 1

Предпосылки инновационной деятельности в организации

Факторы внутренней среды		Факторы внешней среды	
Положительные	Отрицательные	Прямые факторы	Косвенные факторы
<ul style="list-style-type: none"> – Развитие НИОКР – Повышение спроса – Усиление конкурентных преимуществ – Новые рынки сбыта 	<ul style="list-style-type: none"> – Снижение прибыльности – Сокращение доли рынка – Рост текучести кадров – Падение биржевых котировок – Снижение качества продукции 	<ul style="list-style-type: none"> – Потребители – Контрагенты – Конкуренты – Органы государственной власти 	<ul style="list-style-type: none"> – Научная среда – Образовательный сектор – Социально-экономическая среда – Политическая среда – Демография – Экология

Внутренние факторы олицетворяют существующие внутри организации проблемные зоны, которые могут носить как позитивную направленность, так и негативно влиять на развитие организации. При этом значительное влияние на систему оказывают и изменения, происходящие во внешней среде, которые делятся на факторы косвенного и прямого влияния. Под косвенными факторами понимают те, которые влияют опосредованно и вызваны другими факторами, воздействующими на экономическую систему. В качестве примера подобных изменений, вызванных внедрением инноваций, может послужить формирование значительного спроса в начале 1990-х годов на новые информационные средства связи и удаленной передачи данных. Рост потенциального спроса в этой области вызвал активное развитие рынка телекоммуникаций и структурные изменения некоторых отраслей экономики [9].

Следует выделить характеристики внешней среды, которые оказывают влияние на выбор траектории направления инновационной политики [1, 2].

1. Взаимозависимость факторов внешней среды: эта характеристика отражает степень изменения одних факторов под влиянием изменения других.

2. Подвижность и изменчивость внешней среды: характеризует структурные изменения, происходящие с той или иной интенсивностью и скоростью во всех отраслях и сферах экономики.

3. Сложность структуры внешней среды: отражает взаимосвязь между степенью развитости технических и технологических процессов внутри экономического субъекта, организацией устройства его структуры и пропорциональным увеличением сложности функционирования во внешней среде.

Вышеперечисленные характеристики обуславливают развитие инновационной деятельности организации, что, в свою очередь, позволяет избежать издержек, вытекающих из специфики взаимодействия с внешней средой. Все эти характеристики являются ключевыми элементами формирования комплексного механизма реализации инновационной траектории развития экономики [3].

В целях интенсификации инновационной деятельности в быстро меняющихся политических, социально-экономических условиях следует поддерживать определенный инновационный и инвестиционный климат [5, 6]. Экспертами в области менеджмента выделено семь источников инновационного развития [4]:

– событие, характеризующееся неожиданным успехом или неудачей: в данном случае успех или неудача служат фактором,

повышающим или понижающим эффективность коммерциализации инноваций;

- несоответствие объективной действительности и ее отражения в оценках людей; это может стать значительным препятствием в эффективной реализации и внедрении инноваций;

- изменение потребностей производственного процесса;

- структурные и отраслевые изменения рынка;

- изменения в демографических показателях;

- смена парадигмы ценностей и моральных установок;

- появление новой информации и новых знаний, к которым относятся как научные источники, так и ненаучные.

Отметим, что перечисленные источники могут соприкасаться, исключать или перекрывать друг друга [7, 8]. Также одним из ключевых элементов формирования инновационной траектории инновационного развития экономических систем выступает институциональное обеспечение, а также финансовая поддержка государства. Организационно-экономическая составляющая инновационной деятельности помимо стимулирования экономической активности субъектов хозяйственной деятельности включает потребность в нормативно-правовом обеспечении, поскольку эффективная правовая система является базисом успешной реализации инновационных процессов.

Анализ опыта инновационного и научно-технологического развития передовых стран, общепризнанных лидеров, позволяет утверждать, что в современных условиях государственное участие в научно-исследовательской деятельности и поддержка инновационно активных участников рынка на всех этапах жизненного цикла инноваций является критически важным условием их жизнеспособности, способствующим достижению двух целей – стимулированию коммерциализации инноваций и усилению взаимодействия государственно-частного партнерства в современных условиях. Подводя итог, отметим, что анализ ключевых элементов комплексного организационно-экономического механизма реализации инновационной траектории развития экономических систем позволяет обосновать ключевые процессы, разрабатывающие и реализующие целенаправленную инновационную политику, обеспечивающую эффективное управление в сфере распределения финансовых ресурсов в инновационной сфере, а также создание комплекса мер стимулирования наиболее важных сфер развития экономических систем. Следствием внедрения научно-обоснованной и рациональной траектории инновационного развития выступает активизация

инновационной активности экономики, влекущая за собой развитие наукоемких технологий, повышение эффективности функционирования экономических систем.

Таким образом, эффективный комплексный организационно-экономический механизм является важным условием реализации инновационной траектории развития экономических систем, что в современных условиях санкционного давления будет способствовать стимулированию экономического роста.

Литература:

1. Авдейчик О.В. Вектор знаний инновационной траектории развития // АНО ИД «Научное обозрение». 2015. №4. С. 1-16.

2. Акерман Е.Н. Государственная инновационная политика: кластерно-сетевой аспект // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 346. С. 107-110

3. Дорошенко Ю.А. Стратегирование инновационно ориентированного бизнеса: проблемы и перспективы в условиях неоиндустриальных вызовов / Ю.А. Дорошенко, И.О. Малыхина // Экономика. Общество. Человек. Вып. XXXIX. Трансформации и риски современности: междисциплинарные исследования: материалы национальной научно-практической конференции с международным участием / науч. ред. д-р экон. наук, проф. Е.Н. Чижова, Белгор. гос. технол. ун-т им. В.Г. Шухова; Белгор. регион. отд-е РАЕН. Белгород: Изд-во БГТУ, 2020. Т. 1. С. 76-80.

4. Кузнецов Д. В. Особенности организационно-экономического механизма региональной инновационной деятельности / Д.В. Кузнецов // ТДР. 2009. №9. С. 160-163.

5. Друкер П. Друкер на каждый день. 366 советов успешному менеджеру / П. Друкер, Дж. Макьярелло. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 432 с.

6. Растворцева С.Н. Инновационный путь изменения траектории предшествующего развития экономики региона // Экономика региона. 2020. Т. 16. № 1. С. 28-42.

7. Садриев А.Р. Инновационное развитие российской экономики в призме международных рейтингов /А.Р. Садриев, М.С. Кузьмин // IX Международная научно-практическая конференция Инновационное развитие российской экономики: Т.1: Инновации и российская экономика в контексте глобальных экономических процессов. Москва: ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2016. С. 105-107.

8. Садриев А.Р. Инновационное развитие экономических систем. Казань, 2016. 135 с.

9. Садриев А.Р. Направления государственной поддержки инновационного развития отечественной экономики в условиях формирования нового технологического уклада / М.С. Кузьмин, А.Р. Садриев // Проблемы современной экономики. 2016. №4(60). С.20-25.

10. Школинский С.В. Организационно-экономическое обеспечение инновационного развития региона // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2013. №2 (4). С. 126-131.

11. Яшева Г.А. Кластерный подход в инновационном развитии экономики: концептуальные основы и направления реализации // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и аспирантов. 2016. №29-1. С.

Дудченко В. А.

*Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
г. Белгород, Россия*

Цаль-Цалко А.С.

*Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород, Россия*

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РФ: РИСКИ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИКИ

До 2021 года влияние иностранных ограничительных мер (санкций) на Россию принимало двоякий характер. Их влияние на макроэкономические показатели по-прежнему относительно невелико.

Эпидемия COVID-19, замедление роста мировой экономики, цены на нефть и связанные с этим факторы оказывают гораздо большее влияние на российскую экономику, чем ограничительные меры за рубежом.

В прошлом году финансовые санкции не помешали никаким системным российским компаниям или отраслям. В течение этого периода маловероятно, что, хотя бы один инцидент, связанный с санкциями, будет иметь серьезные макроэкономические последствия.

Наступивший 2022 год в первый квартал показал довольно тяжелые последствия для экономики России. Многие страны направили ряд ограничений для РФ.

Ранее Всемирный банк определил четыре основных риска для российской экономики в обозримом будущем: пандемия, инфляция, санкции, энергетика. Вопрос санкций всегда был и будет одним из